

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TANHILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муниновна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуниновна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛІТЕЛЬНЫХ ЦІТОКІНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMNOREYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECHISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVISE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 61 8-089.888.11

Сафарова Зарина РахимовнаГосударственное Образовательное Учреждение
Институт последипломого образования в сфере здравоохранения
Республики Таджикистан.
Душанбе, Таджикистан.**Мухамадиева Саодатхон Мансуровна**Государственное Образовательное Учреждение
Институт последипломого образования в сфере здравоохранения
Республики Таджикистан.
Душанбе, Таджикистан.**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО****For citation:** Safarova Zarina Rakhimovna, Mukhamadieva Saodathon Mansurovna, Medical and social factors affecting the course of pregnancy and perinatal outcomes in women after ivf procedure, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 30-34 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8326199>**АННОТАЦИЯ**

По результатам ретроспективного исследования (2019-2022гг) средний возраст беременных жительниц Таджикистана после процедуры ЭКО составляет 31,1 год, при этом у пациенток с первичным бесплодием в анамнезе - 28 лет, с вторичным - 34,4 года. Медико – социальной характеристикой беременных женщин, перенесших ЭКО являются городские жительницы, домохозяйки с низким социальным статусом и недостаточной осведомленностью о состоянии собственного здоровья. Сопутствующая соматическая патология и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез являются потенциальными факторами, влияющими на течение беременности и перинатальные исходы у женщин, перенесших процедуру ЭКО. У более 1/3 беременных после процедуры ЭКО возникли осложнения гестационного периода в виде начавшегося раннего и позднего самопроизвольного выкидыша, угрожающих преждевременных родов, нарушений маточно-плацентарного кровотока и, преэклампсии. В большинстве случаев женщины после процедуры ЭКО родоразрешены в срок при доношенном сроке беременности путем операции кесарева сечения. Преждевременные роды составляли 17,5%. Каждый третий младенец родился в состоянии легкой асфиксии, восемь процентов- средне-тяжелой; каждый десятый новорожденный имел низкую массу при рождении. Прегравидарная коррекция выявленной патологии у женщин до проведения процедуры ЭКО и разработка клинических рекомендаций ведения беременных после ЭКО позволят снизить гестационные осложнения и улучшить перинатальные исходы.

Ключевые слова: ЭКО, медико-социальные аспекты, факторы риска, беременность, роды, новорожденные**Safarova Zarina Rakhimovna**State Educational Institution
Institute of Postgraduate Education in health sphere
of the Republic of Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan.**Mukhamadieva Saodathon Mansurovna**State Educational Institution
Institute of Postgraduate Education in health sphere
of the Republic of Tajikistan
Dushanbe, Tajikistan

MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE**ABSTRACT**

According to the results of a retrospective study (2019-2022), the average age of pregnant women in Tajikistan after the IVF procedure is 31.1 years, while in patients with a history of primary infertility - 28 years, with secondary infertility - 34.4 years. Medical and social characteristics of pregnant women who have undergone IVF are city dwellers, housewives with low social status and insufficient awareness of their own health. Concomitant somatic pathology and burdened obstetric and gynecological history are potential factors influencing the course of pregnancy and perinatal outcomes in women undergoing IVF. After the IVF procedure, more than 1/3 of the pregnant women experienced complications of the gestational period in the form of early and late spontaneous miscarriage, threatening preterm birth, impaired uteroplacental blood flow, and preeclampsia. In most cases, women after the IVF procedure were delivered on time at full-term pregnancy by caesarean section. Preterm births accounted for 17.5%. Every third baby was born in a state of mild asphyxia, eight percent - moderately severe; every tenth newborn had a low birth weight. Pregravid correction of the identified pathology in women before the IVF procedure and the development of clinical recommendations for the management of pregnant women after IVF will reduce gestational complications and improve perinatal outcomes.

Keywords: IVF, medical and social aspects, risk factors, pregnancy, childbirth, newborns

Safarova Zarina Rahimovna

Davlat ta'lim muassasasi

Sog'liqni saqlash sohasida oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim instituti

Tojikiston Respublikasi

Dushanbe, Tojikiston.

Mukhamadieva Saodatxon Mansurovna

Davlat ta'lim muassasasi

Sog'liqni saqlash sohasida oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim instituti

Tojikiston Respublikasi

Dushanbe, Tojikiston.

AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBBIY VA IJTIMOY OMILLAR**ANNOTATSIYA**

Retrospektiv tadqiqot natijalariga ko'ra (2019-2022) Tojikistonda IVF muolajasidan so'ng homilador ayollarning o'rtacha yoshi 31,1 yoshni, birlamchi bepustlik tarixi bo'lgan bemorlarda esa 28 yoshni, ikkilamchi bepustlik bilan 34,4 yoshni tashkil qiladi. IVFdan o'tgan homilador ayollarning tibbiy va ijtimoiy xususiyatlari shahar aholisi, ijtimoiy mavqei past va o'z sog'lig'i haqida etarli darajada xabardor bo'lmagan uy bekalari. Birgalikda somatik patologiya va og'ir akusherlik va ginekologik tarix IVF protsedurasidan o'tayotgan ayollarda homiladorlik va perinatal natijalarga ta'sir qiluvchi potentsial omillardir. IVF protsedurasidan so'ng homilador ayollarning 1/3 qismidan ko'prog'i homiladorlik davrining erta va kech spontan tushishi, erta tug'ilish bilan tahdid qilish, uteroplasental qon oqimining buzilishi va preeklampsi shaklida asoratlarni boshdan kechirdi. Ko'pgina hollarda, IVF protsedurasidan so'ng ayollar to'liq muddatli homiladorlikda sezaryen bilan o'z vaqtida tug'ilgan. Erta tug'ilish 17,5% ni tashkil etdi. Har uchinchi chaqaloq engil asfiksiya holatida tug'ilgan, sakkiz foiz - o'rtacha og'ir; har o'ninchi yangi tug'ilgan chaqaloq kam vaznga ega edi. IVF protsedurasidan oldin ayollarda aniqlangan patologiyani oldindan tuzatish va IVFdan keyin homilador ayollarni boshqarish bo'yicha klinik tavsiyalarni ishlab chiqish homiladorlik asoratlarini kamaytiradi va perinatal natijalarni yaxshilaydi

Kalit so'zlar: IVF, tibbiy va ijtimoiy jihatlari, xavf omillari, homiladorlik, tug'ish, yangi tug'ilgan chaqaloqlar

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на мировом уровне признала бесплодие проблемой общественного здравоохранения, которая влечет изменение демографических показателей и является причиной социальных и экономических последствий. Решение указанной проблемы стало возможным с применением современных вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), одним из видов которого является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) [3,8,9]. Несмотря на то, что методика выполнения ЭКО апробирована сотнями тысяч выполненных циклов не только в России, но и в мире, эффективность его остается на относительно низком уровне (30–40%) [8,9,13].

Мировыми экспертами получены данные о том, что беременность, наступившая в результате, ЭКО относится к группе высокого риска по развитию различных акушерских осложнений [2,7,8,9]. Доказано, что женщины, у которых беременность наступила в результате ЭКО, отличаются от группы женщин со спонтанной беременностью [5,6]. Установлено, что ряд медицинских аспектов, как состояние соматического и гинекологического здоровья женщин, осложняющих деторождение в старшем возрасте, затрудняют не только возможность проведения лечения бесплодия, но и проблемы вынашивания беременности и рождения здорового ребенка [4,12]. Отягощенный акушерско-гинекологический и соматический анамнез у женщин, перенесших ЭКО, определяет высокую частоту абдоминального родоразрешения при применении которого возрастает риск интраоперационных и послеоперационных осложнений [9, 11]. Исследования показали, что формирование осложнений беременности у пациенток после ЭКО (угроза

прерывания, преэклампсия, плацентарная недостаточность) обусловлено действием хронического стресса [1]. Ученые продемонстрировали в 5–6 раз более высокие риски преждевременных родов, рождения детей с низкой и очень низкой массой тела после применения ВРТ по сравнению с детьми из общей популяции [10].

В этом аспекте исследования, посвященные изучению медико-социальных факторов, влияющих на эффективность ЭКО в различных популяциях имеют большую ценность для разработки предложений по обеспечению безопасного материнства данной категории пациенток [3,5,6,8].

В Таджикистане не проводилось целенаправленных работ по вышеуказанной проблеме, что определило выбор настоящего исследования.

Цель исследования. Изучить медицинские и социальные аспекты здоровья женщин, беременность которых наступила в результате применения ЭКО и выявить факторы, влияющие на них.

Материалы и методы. По специально разработанной анкете проведено ретроспективное исследование 64 историй родов женщин после процедуры ЭКО, госпитализированных в Государственное Учреждение «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и перинатологии Таджикистана» в 2019-2022 годах. Статистическая обработка проведена в виде абсолютных значений и их процентного соотношения с использованием компьютерных технологий.

Результаты исследований. Одним из факторов отягощенного течения гестации признан поздний репродуктивный возраст женщины. При этом все больше женщин желают реализовать свою репродуктивную функцию именно в этом периоде. По результатам

ретроспективного исследования, средний возраст беременных жительниц Таджикистана после процедуры ЭКО составил 31,1±1,0 год, при этом у пациенток с первичным бесплодием в анамнезе - 28,0±1,1 лет, с вторичным - 34,4±1,0 года.

Анализ возрастной характеристики свидетельствовал, что более 70% беременных женщин, прибегнувших к процедуре ЭКО, находились в возрасте наивысшей репродуктивной активности (49/76,5%), 12/18,7% - в возрасте затухшей и 3/4,6% - поздней репродуктивной активности.

Социальный статус и уровень образования во многом определяют многие аспекты здоровья женщин с учетом социально-экономического уровня развития страны, что ограничивает доступ к лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Медико - социальный портрет беременных, перенесших ЭКО представлен в основном домохозяйками (46/71,8%) с низким уровнем образованности (12/18,7%). Установлено, что среди изучаемой группы беременных женщин и 48/75,0 ±5,7% имели низкий социальный статус. (рис.1)

Рис. 1. Медико-социальная характеристика женщин, перенесших процедуру ЭКО (n=64),%

Основная доля женщин (40/62,5%) представлена городскими жительницами. Более 1/3 (24/37,5%) являлись жительницами сельской местности, при этом из районов республиканского подчинения их было 15/23,4%, остальные женщины были приезжими из Хатлонской (7/10,9%) и Согдийской областей (2/3,1%).

Анализ показал, что бесплодие в браке от 1 до 5 лет имело место у каждой третьей семейной пары (20/31,2%), от 6-10 лет – у каждой второй (32/50%), от 11-15 лет - в 9/14,0% случаев, 16 и более лет-3/4,6% случаев. Первичное бесплодие имело место у 39/60,9%, вторичное -25/39,0%.

Важным фактором, влияющим на исходы беременности и родов после процедуры ЭКО, является низкий индекс здоровья жительниц Таджикистана, свидетельством чего является факт, что в исследуемой группе беременных практически не было здоровых женщин. Подавляющее количество беременных, перенесших процедуру ЭКО, страдали анемией различной степени тяжести (45/70,3%), заболевания мочевыделительной системы имели 28/43,7% пациенток. Из патологии эндокринной системы наиболее часто отмечается зоб, который выявлен у каждой пятой женщины (13/20,3%), ожирение встречалось у каждой четвертой пациентки (16/25,0%) женщина (Рис.2).

Рис. 2 Структура экстрагенитальных заболеваний у женщин, перенесших ЭКО (n=64),%

Реже встречались варикозная болезнь (3/4,6%), миопия высокой степени (3/4,6%), дефицит массы тела (3/4,6%), идиопатическая тромбоцитопения (2/3,1%), пролапс митрального клапана (1/1,5%).

Из акушерско - гинекологического анамнеза установлено, что у большинства беременных, прибегших к процедуре ЭКО,

анамнез был отягощен тем, что у более 1/3 женщин (12/36,3%) в анамнезе имели место ранние и поздние самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды и ранняя неонатальная смертность (5/15,1%), неразвивающаяся беременность(6/9,3%) (рис. 3)

Рис.3. Акушерско-гинекологический анамнез женщин, перенесших процедуру ЭКО (n=64),%

В остальных случаях имели место тубэктомия (28/43,7%), цистэктомия (6/9,3%), миомэктомия (4/6,2%); у каждой десятой беременной (7/10,9%) в прошлом были операции по поводу острой хирургической патологии брюшной полости; Среди гинекологических заболеваний воспалительные заболевания органов малого таза имели в прошлом 42/65,6% женщин.

Установлено, что из 64 беременных после процедуры ЭКО одноплодная беременность имела место в 57/89,0% случаев, многоплодная – 7/10,9%

Данные истории родов свидетельствовали, что более 1/3 (24/37,5%) беременных после процедуры ЭКО находились на стационарном лечении в отделении патологии беременных.

Показанием для госпитализации явились следующие осложнения гестационного процесса (рис.4)

Рис.4. Осложнения гестационного процесса у женщин, перенесших процедуру ЭКО(n=64), %

Более 1/3 (8/33,3) беременных получали терапию по поводу начавшегося раннего и каждая пятая (5/20,8%) - позднего самопроизвольного выкидыша, 3/12,5% - угрожающих преждевременных родов, 3/12,5%- нарушений маточно-плацентарного кровотока, 4/16,6% – преэклампсии, 1/4,1% - рвоты беременных тяжелой степени.

Высокий удельный вес инфекционных и гипертензивных осложнений может быть объяснен проведенным недостаточного обследования пациенток перед применением процедуры ЭКО, коррекцией обнаруженной соматической и инфекционной патологии. Процедура ЭКО может стать причиной вторичной плацентарной недостаточности, в связи с чем необходимо составление индивидуального плана медицинского наблюдения во время беременности и родов за пациентками данной группы.

Из числа находившихся на стационарном лечении беременных большинство (23/95,8%) выписаны домой в удовлетворительном состоянии с сохраненной беременностью, лишь в 1/4,1% случае произошел поздний самопроизвольный выкидыш.

Анализ первичной документации показал, что из 40/62,5% женщин, поступивших на роды после процедуры ЭКО, срочные

роды имели место в 33/82,5% случаев при доношенном сроке беременности, в 7/17,5% случаях роды произошли преждевременно. Полученные результаты согласуются с данными Аржановой О.Н. (2017), в исследованиях которой беременность, наступившая после ВРТ, заканчивалась преждевременными родами в 14,6 % случаев, а в 85,4 % роды – срочными [2].

Нами установлено, что при доношенной беременности операция кесарево сечение произведена в 31/93,9% случаев, в 2/6,0% случаях роды проведены через естественные родовые пути, тогда как при преждевременных родах кесарево сечение произведено в 4/57,1% случаев, в 3/42,8% случаев роды произошли через естественные родовые пути.

Из числа женщин с многоплодной беременностью (7/17,5%) 4/36,8% пациенткам в доношенном сроке беременности произведено кесарево сечение, 2/18,4 – досрочно, 1/14,2% родила преждевременно через естественные родовые пути

У матерей после процедуры ЭКО, из 71 младенцев живорожденные составляли 100%.

Весовая категория новорожденных у матерей после процедуры ЭКО представлена на рисунке 5.

Рис.5 Весовая категория новорожденных у матерей после процедуры ЭКО(n=64), %

Более 1/3 (24/33,8%) младенцев при рождении имели массу 3000-3999гр, каждый третий (22/30,9%) - 2000-2499гр., каждый пятый (14/19,7%) - 2500г - 2999 гр., 7/9,8% детей родились массой 1000-1999гр., 2/2,8% массой 500 - 700гр, 2/2,8% - 4000г. 2/2,8%. Средний вес новорожденных с двойней составлял 2330±159г (от 1800 до 3265 г). По данным метаанализа, 9,5 % детей, рожденных в результате программ ВРТ, имеют низкий вес при рождении, а очень низкий вес — 2,5 и 0,99 % соответственно [10].

Из общего количества младенцев у 43/60,5% новорожденных состояние при рождении было удовлетворительным - оценка состояния по шкале Апгар на первой минуте составляла 8-9 баллов, в 22/31,0% случаев младенцы родились в состоянии легкой асфиксии (7 баллов), 6/8,4% - средней и тяжелой степени асфиксии.

Случай ранней неонатальной смертности новорожденного массой 1260 г. установлен у одного из двойни с врожденным пороком развития плода.

Все родильницы выписаны домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение участкового врача.

Из общего количества новорожденных выписаны домой в удовлетворительном состоянии 61/85,9% новорожденных с матерями, остальные 10/14,0%) переведены на второй этап выхаживания для дальнейшего наблюдения и лечения.

Следует отметить, что одним из факторов, повлиявших на гестационные осложнения и перинатальные исходы у женщин, перенесших процедуру ЭКО, являлся ненадлежащее качество антенатального ухода. Более 40% (30/46,8%) беременных после процедуры ЭКО не состояли на учете и не наблюдались у акушера гинеколога в Центрах репродуктивного здоровья, остальные 34/53,1% - посетили медицинских работников первичной медико-санитарной службы не более 4-5 раз, что не соответствует национальным стандартам.

Выводы. Медико-социальными факторами, влияющими на течение беременности и перинатальные исходы у жительниц Таджикистана, являются низкий уровень информированности женщин об отношении к собственному здоровью, высокая частота экстрагенитальной и гинекологической патологии, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, ненадлежащий антенатальный уход.

Прегравидарная коррекция выявленной патологии у женщин до проведения процедуры ЭКО и разработка клинических рекомендаций ведения беременных жительниц Таджикистана после процедуры ЭКО позволят снизить гестационные осложнения и улучшить перинатальные исходы.

Использованная литература:

1. Аникина В.О., Блох М.Е., Савоничева С.С. Эмоциональное состояние женщин, использующих вспомогательные репродуктивные технологии: обзор современных зарубежных исследований//Мир науки. Педагогика и психология. 2020г.-Том8(6), 1-13.
2. Аржанова О. Н. Причины акушерских осложнений у пациенток после вспомогательных репродуктивных технологий / О. Н. Аржанова, Ю. М. Пайкачева, Р. В. Капустин [и др.] // Журнал акушерства и женских болезней. -2017. - Т. 66. - № 3. - С. 25-33.
3. Баракова С.И., Мовсисян Н.С., Казарян М.В. Медико-социальные факторы, влияющие на эффективность лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий //XXV Региональная конференция молодых ученых и исследователей Волгоградской области. - 2021. -С.18-20.
4. Воронова Н.С., Бочкова М.А. Особенности течения и исходов многоплодной беременности после экстракорпорального и естественного оплодотворения//Смоленский медицинский альманах. -2019-С.67-69.
5. Коваленко Я.А., Крутова В.А. Клинико-социальный портрет женщин с маточной формой бесплодия//Современные проблемы науки и образования. – 2018.-№3-С.30-30.
6. Криволосова Т.А. Медико-социальная характеристика женщин, получивших медицинскую помощь методом ЭКО в Санкт-Петербурге//Материалы VIII Общероссийского конференц-марафона «перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому материнству»-2022-С.35-36.
7. Кузьмичев К.А. и др. Особенности социально-гигиенической характеристики семей женщин позднего репродуктивного возраста, воспитывающих детей после применения ВРТ // Наука и инновации в медицине. – 2021.-№1. (6)-С.61-65.
8. Лебедева Е.А., Гончаров А.Е., Ришук С.В., Душенкова Т.А., Мохов А.С., Проскуракова Т.С., Киселев А.В. Факторы, влияющие на результативность вспомогательных репродуктивных технологий в медицинских организациях Санкт-Петербурга. Фундаментальная и клиническая медицина. - 2020;5(1) -С. 46-51.
9. Пронищева С.В., Пасман Н.М., Воронова Н.В., Жукова Н.Ю. Особенности течения и ведения беременности после вспомогательных технологий//Новые технологии в акушерстве, гинекологии и репродуктивной медицине-2019-С.141-148.
10. Сазонова, А. Неонатальные исходы после применения экстракорпорального оплодотворения / А. Сазонова // Проблемы репродукции. -2016. - № 2. - С. 65-72.
11. Dashti S. et al. Is there any difference between the obstetric and perinatal complications of pregnancy in patients with and without repeated implantation failure in fresh and frozen-thawed embryo transfer cycles? //Middle East Fertility Society Journal. -2022. -(27)-№1.-P. 1-7.
12. Kong P. et. al. Effect of male age on pregnancy and neonatal outcomes in the first frozen-thawed embryo transfer cycles of IVF/ICSI treatment//Andrology. - 2021. -(9).№5.-P.1540-1548.
13. Zaat T.R. et al. Increased obstetric and neonatal risks in artificial cycles for frozen embryo transfers? //Reproductive BioMedicine Online. -2021. (42) №5.P.919-929.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, NOMER 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000